

BİR MAKARA SARIM SİSTEMİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE MODEL BAĞIMSIZ GERGİ KONTROLÜ

Osman ÖZENÇ

Araş. Gör., Yozgat Bozok Üniversitesi

İlhami YİĞİT

Doç. Dr., Yozgat Bozok Üniversitesi

Özet

Çapı boyuna oranla çok küçük olan tel veya iplik gibi malzemelerin imalatı esnasında veya imalat sonrası daha küçük makaralara aktarımı sırasında, kopmadan veya zedelenmeden sarılabilmesi için gerginliğinin kontrol edilmesi gerekir. İç direnç, manyetik alan vb. gibi birçok elektriksel özelliğinin istenildiği gibi olması için sarılan tellerin sarım gerginliğinin belirlenen bir değerde tutulması gerekmektedir. Ayrıca sarım sırasında gerginliğin malzemenin elastik şekil değiştirme seviyesinden yüksek bir seviyede olması, telin plastik olarak deformasyona uğramasına ve kopmadan çapının küçülmesine neden olmaktadır. Telin normal kesit alanındaki akım, kesit alanının daraldığı bölge tarafından taşınamayacağı için bu bölgede ısınmaya ve bu ısınmanın sonucu olarak da telin kopmasına neden olacaktır. Bu çalışmada, emaye kaplı bakır tellerin küçük makaralara sabit gerginlikte ve düzenli olarak sarımı için bir sistem tasarlanmış, imal edilmiş ve bilgisayarlı kontrolü teorik ve uygulamalı incelenmiştir. Benzetim ve deney sonuçları grafiksel olarak ortaya konulmuş ve sonuçlar detaylı olarak incelenmiştir. Gergi kontrolünde modelden bağımsız kayan kipli kontrolün tatmin edici sonuçlar verdiği görülmüştür. Sonuçlar ışığında ileri çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Makara tel sarım sistemi, tel gergi kontrolü, modelden bağımsız kayan kipli kontrol, modelleme, benzetim, deney

1. GİRİŞ

Uzunluğu diğer boyutlarına göre çok büyük olan malzemelerin üretim sürecinde sürekliliğin sağlanması için üretim esnasında gerginlik kontrolü oldukça önemlidir. Bu üretim süreçlerine iplik, kablo, metal saclar, kumaş, hortum, kâğıt, alüminyum folyo, streç film, fiber optik kablolar ve her çeşit tel üretimi örnek olarak verilebilir.[1] Üretimin devamlılığı ve malzeme kalitesi, gerginliğin etkide bulunduğu en önemli faktörlerdendir [2]. Bundan dolayı işçilik ve malzeme zararı yaşanmaması, üretim hatalarının azaltılması, kalitenin artırılması ve üretim maliyetlerin indirilebilmesi için gerginliğin kontrol edilmesi gerekli bir husustur.

Tel üretimi sırasında son haddeden makaraya sarım veya makaradan başka bir makaraya aktarma esnasında üretim hızını maksimize etmek ve hataları minimize etmek amacıyla çeşitli

kontrol yöntemleri kullanan çalışmalar bulunmaktadır [3–7]. Farklı uygulama alanlarında yapılan çeşitli çalışmalarda, farklı malzemeler, değişik sistemler klasik ve yenilikçi yöntemler ile gerginliğin kontrolü yapılmıştır [8–13].

Bu çalışmada, dairesel kesite sahip poliamit makara üzerine emaye kaplı ince bakır telin hem geometrik hem de gerginlik kontrollü bir şekilde sarımının yapılabilmesi için bir sistem tasarlanmıştır. Sistemin modellenmesi, benzetimi yapılmış, imal edilmiş ve geliştirilen yazılım ile modelden bağımsız bilgisayarlı kontrolü gerçekleştirilmiştir. İstenilen hızlarda ve hassasiyette sarım işlemi yapabilmek hedefine ulaşılmış olduğunu gösterir teorik ve deneysel sonuçlar grafikler halinde verilerle tartışılmıştır. İleride yapılacak çalışmalar için daha hassas ve hızlı sarım işlemi için önerilerde bulunulmuştur.

2. SİSTEMİN TASARIMI

Tasarımlanan sisteme ait genel bir görünüm ve şematik bir görsel sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. Sistemde emaye kaplı bakır tel sarılı büyük makara, zemine paralel olacak bir biçimde yataklanmış bir mile takılmaktadır. Gerginliğin kontrolü için milin diğer ucuna bağlı bir diske sürtünme ile etki edecek şekilde solenoid tahrikli bir fren mekanizması bulunmaktadır.

Şekil 1. Sistemin Genel Görünümü

Şekil 2 ‘de görüldüğü üzere, ilk büyük makaradan çıkan bakır tel bağımsız olarak hareket edebilen doğrultucu makaralardan geçerek gerginlik seviyesi ölçme kısmına, oradan da yeniden doğrultucu makaralardan geçerek enine tel kılavuz sistemi gelmektedir. Bakır tel burada doğrusal hareket eden bir yönlendiriciden geçerek sarılacak küçük makaraya ulaşmaktadır.

Şekil 2. Sistemin Genel Şeması

Sarım hızı, gerginlik ve kılavuzun konumu ölçülüp geri beslenmekte, bu değişkenlerin kontrolü için elektronik arayüz üzerinden kılavuz motoru, sarım motoru ve solenoid fren sistemine yazılım vasıtasıyla üretilen kontrol sinyalleri aynı anda gönderilmektedir. Böylece, üç ayrı kapalı çevrim sistemi birbiri ile uyumlu şekilde çalıştırılmaktadır. Yere paralel eksenle dönebilen bir mil üzerine takılabilen 0.5 mm çaplı emaye kaplı bakır telin sarılı olduğu büyük makara mil ile birlikte dönüş hareketi yapabilmektedir. Milin bir ucunda büyük makarayla kaymadan dönen kompozit bir disk bağlıdır ve bu kısım solenoide enerji verilmediğinde sürtünmesini oluşturacak şekilde ve serbest sürtünme fren mekanizmasına bağlı bir yay ile ayarlanabilmektedir. Gergi ölçme kısmında (Şekil 3) bakır tel, yay ile desteklenmiş kompozit bir kolun ucundaki oyuklu rulmandan geçerek ilerlemektedir.

Şekil 3. Gergi Ölçme Kısımının Görünümü

Tel üzerinde oluşan gerginlik kolu aşağı doğru hareket ettirerek kolun yatağına bağlı ve kol ile eş merkezli dönebilen enkoderi çevirmektedir. Enkoderin açısı ile tel gerginliği kalibre

edildiğinden tel üzerindeki gerginlik kol açısı ile orantılı olarak dijital enkoder sinyali bir elektronik kart vasıtasıyla ölçülmektedir. Enine kılavuz sistem, sarılacak bakır telin anlık olarak hesaplanan doğru geometrik pozisyonda olması için hareket ettiren kısımdır. Şekil 4'deki bu kısım, gergi ölçme kısmından ve doğrultma makaralarından geçen bakır teli kılavuzlama ucundan geçirerek sarılacak olan küçük makaraya iletmektedir. Lazerli pozisyon ölçer ile pozisyonu ölçülen kılavuz küçük makaranın başlangıç noktasından başlayarak boşluk kalmayacak veya üst üste sarılmayacak şekilde ve makaranın hızına göre kontrollü bir şekilde yatay olarak hareket etmektedir. Sarım kısmında (Şekil 4) küçük makara, zemine yataklanmış bağlı olduğu milin diğer tarafında bulunan dişliler vasıtasıyla fırçalı DC motor ile hareket ettirilmekte, döner tip enkoder ile de dönüş hızı ölçülmekte ve sisteme geri beslenmektedir.

Şekil 4. Enine Kılavuz ve Sarım Mekanizmaları

Elektronik devre kısmında iki adet enkoderden gelen dijital sinyal ve bir adet lazerli konum ölçerden gelen analog sinyal bilgisayara iletilmekte, hesaplanan akıllı kontrol sinyalleri tel yönlendirme motoru, sarım motoru ve fren kısmına güç yükseltici devreler üzerinden aktarılmaktadır. Güç yükseltme devreleri bilgisayar tarafında üretilen +/-10V kontrol sinyallerini op-amp ve push-pull yükseltici devrelerinin birlikte çalışmaları ile +/-22V ve 5A seviyelerine çıkartılarak fırçalı DC motorlar sürülmektedir. Fren solenoidi kısmı güç yükseltici vasıtasıyla 0-10V PWM sinyali ile sürülmektedir.

Sistem deney ve benzetim yazılımları Delphi 7.0 programlama dili ile görsel arayüzlü olarak yapılmıştır. Bu programlar ileriki çalışmalara da kolaylık sağlaması için kontrolcü kazançları, tel çapı, makara genişliği, sarım hızı, veri dosyaları gibi birçok parametre arayüzden rahatlıkla girilebilecek, sonuçlar grafik veya dosya olarak kaydedilecek biçimde hazırlanmıştır.

Yüksek hassasiyet ve hız istenilen yerlerde kapalı çevrim kontrol teknikleri tercih edilmektedir. Temel olarak kontrol edilmek istenen değişkeni direkt veya dolaylı olarak ölçüp referans giriş ile karşılaştırıp elde edilen hatayı minimize edecek şekilde kontrol sinyalleri üretilmektedir. Sistemin modelden bağımsız kapalı çevrim kontrolleri için klasik PID-Kontrol ile ileri kontrol tekniği olan Kayan Kipli Kontrol (KKK) karşılaştırılmalı olarak tecrübe edilmiş olup kayan kipli kontrolün geniş bir sarım hızı aralığında daha tatmin edici sonuçlar verdiği görülmüştür. PID kontrolcü birçok alanda kullanılan en klasik, kullanımını nispeten basit ve birçok alanda tatmin edici olan bir kapalı çevrim kontrolcüdür. PID esas olarak P (Oransal), I (İntegral) ve D

(Türevsel) olmak üzere üç parçadan meydana gelmektedir. Hata sinyali $e(t)$ ile oluşturulan en yaygın klasik PID kontrol sinyali

$$u = K_p \left(e(t) + K_i \int_0^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) \quad (1)$$

şeklinde ifade edilir. Bu denklemde K_p oransal, K_i integral ve T_d türevsel kazançlardır. İstenilen çıktılarını sağlamak için bu kazançlar deneme yanılma (trial and error) yöntemi veya diğer yöntemler kullanılarak elde edilebilirler [14, 15].

Tasarlanan ve kullanılan sistemler, her ne kadar ileri teknikler kullanılarak yapılsa da meydana gelebilecek öngörülemez veya modellenemeyen dinamiklerden (titreşim, sıcaklık değişimi, vb.) veya çevresel bozucular gibi dinamiklerden dolayı oluşabilecek olumsuzlukların olduğu ortamlarda kullanılmaktadır. PID gibi klasik kontrolcüler bu durumlarda tatmin edici sonuçlar verme noktasında zayıf kalabilmektedir. Bundan etkenlerden dolayı sistemlerin değişen yapısal veya çevresel dinamiklerine daha mukavemetli kontrol sistemleri geliştirme çabaları halen devam etmektedir. Kayan kipli kontrol yöntemi (KKK) bu belirsizliklerin sistem cevabına etkisini minimum seviyeye indirebilen, gittikçe yaygınlaşmakta ve geliştirilmekte olan etkili bir kontrolcü olarak kullanılmaktadır. Bu kontrolcü tasarımında birçok farklı yaklaşım olsa bile kontrolcü sinyali u genel olarak aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

$$u = u_{sw} + u_{eq} \quad (2)$$

Burada u_{sw} anahtarlama, u_{eq} ise eşdeğer sinyal olarak isimlendirilir. Anahtarlama sinyali u_{sw} erişme fazında daha etkin olurken eşdeğer sinyal u_{eq} kayma fazında daha etkin bir role sahiptir. Bununla birlikte düşük mertebeli sistemlerde anahtarlama sinyali uygun değerlerde seçilirse daha gürbüz, sistem parametrelerine ve diğer değişimlere daha az bağımlı bir kontrolcü tasarlanabilir. Kayan kipli kontrolün (KKK), sadece anahtarlama sinyali ile tasarlanması birçok endüstriyel uygulamada tatmin edici sonuçlar verdiği için bu çalışmada da bu yaklaşımın kullanılması tercih edilmiştir [14, 15]. Anahtarlama kontrol sinyali u_{sw} aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

$$u_{sw} = \begin{cases} u_{max} & , \quad s > \delta \\ u_{max} \tanh(s/\delta) & , \quad \delta > s > -\delta \\ -u_{max} & , \quad -\delta > s \end{cases} \quad (3)$$

Burada δ tırlama etkisini azaltmak için s yüzeyini genişleten bir aralık olarak düşünülebilir.

3. SİSTEMİN MODELİ

Şekil 5. Sarım Sistemi Şematik Görünümü

Sarım sistemi dinamiği büyük makara, sarılan küçük makara, dişliler ve motordan oluşmaktadır (Şekil 5). Sistemi hareket ettiren fırçalı DC motorun elektriksel dinamik davranışı aşağıdaki gibi modellenenir[1].

$$e_a(t) = L_m \frac{di}{dt} + R_m i + K_e \omega \quad (4)$$

Fırçalı DC motorun dönel mekanik hareket denklemi,

$$M_{el} - M_{sist} = J_s \dot{\omega} + B \omega \quad (5)$$

şeklinde yazılabilir. Dönem mekanik hareket motor miline indirgenirse;

$$M_{el} - M_{sist} = 0 \quad (6)$$

elde edilir. Burada,

$$M_{el} = K_t i \quad (7)$$

$$M_{sist} = J_e(\theta) \ddot{\theta} + B_e \dot{\theta} + F_{sk} r_1(\theta) + M_b(t) \quad (8)$$

olarak bulunabilir. Gerginlik ölçme kısmı, kontrol sisteminin hata telafi etme özelliği göz önünde bulundurularak sadece bir sensör olarak kabul edilerek modele dahil edilmemiştir. Sistem modeli DC motor miline indirgenmiş dönel mekanik bir sistem olarak düşünülmüştür. Burada $J_e(\theta)$, sarım motoru miline indirgenmiş eşdeğer sistemin atalet momenti, motor açısı θ 'ya göre değiştiği göz önüne alınarak aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} J_e(\theta) \omega^2 = & \frac{1}{2} J_s \omega_s^2 + \frac{1}{2} J_{Md} \omega_{Md}^2 + \frac{1}{2} J_{En} \omega_{En}^2 + \frac{1}{2} (J_s + J_{sd}) \omega_s^2 + \frac{1}{2} J_b(\theta) \omega_b^2 \\ & + \frac{1}{2} (J_M + J_M(\theta)) \omega_M^2 \end{aligned} \quad (9)$$

Buradaki açısal hızlar dönüş çapları ile orantılı yazılıp sadeleştirmeler yapılarak denklem 9'dan $J(\theta)_e$;

$$J(\Theta)_e = J_s + J_{Md} + J_{En} + \left[\frac{36}{60}\right]^2 (J_s + J_{sd}) + \left[\frac{36}{60}\right]^2 J_b(\Theta) + \left[\frac{36}{60} * \frac{r_1(\Theta)}{r_2(\Theta)}\right]^2 (J_M + J_M(\Theta)) \quad (10)$$

olarak elde edilir.

Denklem 8'deki $M_b(t)$ bakır telin sarımı sırasında çevreden gelen bozucu momenttir. Çalışma esnasında herhangi bir çevresel bozucu moment etkilediğinden $M_b(t) = 0$ olarak alınmıştır. Ayrıca eşdeğer viskoz sönüm değeri B_e , sistem kuru sürtünmesi F_{sk} 'ya oranla daha küçük kalacağından $B_e \approx 0$ alınmıştır. Buradan durum değişkenleri,

$$\Theta = x_1, \quad \omega = x_2, \quad i = x_3, \quad e_a(t) = u_s \quad (11)$$

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (12)$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{F_{sk}r_1(\Theta)}{J_e(\Theta)} + \frac{K_t}{J_e(\Theta)}x_3 \quad (13)$$

$$\dot{x}_3 = -\frac{K_e}{L_m}x_2 - \frac{R_m}{L_m}x_3 + \frac{1}{L_m}u_s \quad (14)$$

elde edilir. Burada;

K_t : motorun tork sabiti, (N.m/A)

$J_e(\Theta)$: motor milindeki eşdeğer sistem atalet momenti (Nm)

K_e : motorun voltaj sabiti, (V/rads⁻¹)

L_m : motor bobin endüktansı, (H)

R_m : motor bobin direnci, (Ω)

F_{sk} : sarım sistemi kuru sürtünme kuvveti, (N)

i : motordan geçen akım, (A)

Sistemin deneysel olarak elde edilen parametreleri Tablo 1'de verilmiştir[16].

Tablo 1.Sarım Sistemi Parametreleri

$K_t = K_e$	0.0302
R_m	3.599
B_e	0.014717
L_m	0.0823×10^{-3}

Gerginlik kontrol sistemi solenoid bobin, bobine bağlı yaylı kol mekanizması, bu mekanizmaya bağlı fren şeridi ve büyük makara miline entegre kompozit bir silindirden meydana gelmektedir. Gergi kontrol sistemi burada bulunan fren sistemi ile sağlanmış olup, mevcut olanaklar ve karmaşık sürtünme dinamikleri dikkate alınarak 1. dereceden gecikmeli bir sistem olarak modellenmiştir (Denklem 15).

$$F_{sk}(s) = F_{max} \frac{1}{\tau s + 1} u_g + F_{min} \quad (15)$$

4. DENEYSEL VE BENZETİM ÇALIŞMALARI

Benzetim ve deney çalışmalarında Delphi 7 programlama dili kullanılmıştır. Benzetim çalışmasında sistemin elde edilen diferansiyel denklemleri sayısal yöntemlerle çözdürülerek sistem cevabı oluşturulmuştur. Sistemin çalışma şeması Şekil 6'daki blok çiziminde de gösterildiği çok giriş çok çıkış olarak çalışmaktadır.

Şekil 6. Sistemin Blok Diyagramı

1.1. Deneysel Çalışmalar

Deneysel çalışmalar IEC 60317-8-2 standardında 0.5 mm çaplı emaye kaplı bakır tel ile yapılmıştır. Sistem için istenen referans gergi seviyesi kataloglarda [17, 18] tavsiye edilen sarım değerleri dikkate alınarak yaklaşık olarak belirlenmiştir. Deneyler için gergi referansı 15 Newton, hız referansı değeri 900 rpm olarak belirlenmiştir. PID ve KKK kontrolcüler modelden bağımsız olarak uygulanmış, kontrolcü kazanç değerleri deneme-yanılma yöntemi ile tespit edilmiştir. Sarılan makara hızı için bir kontrolcü, gergi kontrolü için de ayrı bir kontrolcü kullanılmış, deney sonuçları aşağıda verilmiştir[1].

Şekil 7. PID Kontrol Grafiği ($K_P:100$, $T_D:0.1$), Hız Kontrol Katsayıları ($K_P:1$)

Şekil 8. PID Kontrol Şekil 7 Yakınlaştırılmış Grafik

Şekil 9. KKK Katsayıları($\lambda:30$), Hız Kontrol Katsayıları ($\lambda:500$)

Şekil 10. KKK Şekil 9 Yakınlaştırılmış Grafik

Yapılan birçok deney sonucunda, sadece oransal (K_P) kontrolcü ile cevapların daha salınımlı olduğu görülmüş, türev (T_D) etkisinin hız kontrolcünde cevabı bozduğu, gergi kontrolcünde uygun değerinin olumlu etki yaptığı tespit edilmiştir. İntegral (K_I) kazancının gergi kontrolde cevabı

istenen seviyenin altında bıraktığı, hız kontrolünde de fazla bir etkinliği olmadığı tespit edilmiştir. KKK ile yine birçok değer taranmış, lamda değerlerinin gergi kontrolcü için 30, hız kontrolcü için de 500 civarı olduğu durumlarda daha iyi olduğu, delta kazancının da kontrol kalitesine fazla bir etkisi olmadığı ve salınımı fazlalaştırdığı tespit edilmiştir. Deney sonuçlarına ait sarım kalitesini gösterir fotoğraflar aşağıda verilmiştir (Şekil 11). Ayrıca 1000 ve 700 rpm hızında da tespit edilen en iyi katsayılar kullanılarak deney yapılmış, KKK kontrolcünün ise PID kontrolcüye nazaran daha gürbüz kontrol yaptığı gözlemlenmiştir.

Şekil 11. Sarılan Makara Örneği

1.2. Benzetim Çalışmaları

Sarım sisteminin matematiksel modeli diferansiyel denklem sistemi olarak elde edilmiş olup Delphi programlama dili ile oluşturulmuş yazılım vasıtasıyla sayısal yöntemler kullanılarak çözümlenerek sistemin benzetimi yapılmıştır. Şekil 12 a) ve b) sisteme ait gerçek parametreler kullanılarak elde edilmiş olan benzetim sonuçlarına örnek olarak verilmiştir[1].

Şekil 12. Benzetim Sonuçları; a) PID (solda), b) KKK (sağda)

Yukarıdaki benzetim çalışmalarında PID ve KKK deneylerinden elde edilen kazançlar kullanılmıştır. Grafikler incelendiğinde deney sonuçlarına tam olarak birebir uymasa da benzeyen sonuçlar elde edilmiştir. Sonuçlardaki bu farklılıkların temel sebebi, tam manasıyla modellenemeyen sürtünmeler ve nonlineer etkiler olduğu tespit edilmiştir.

5. SONUÇLAR

Bu çalışmada, emaye kaplı dairesel kesitli bakır telin büyük makaradan küçük makaraya istenilen gerginlikte sarımının yapılabilmesi için portatif bir sistem tasarlanmış, imal edilmiş, PID ve KKK kontrolcüler kullanılarak kontrolü gerçekleştirilmiş, ilerideki çalışmalara ışık tutması için önerilerde bulunulmuştur.

Çalışmada kullanılan sistem çok giriş ve çok çıkışlı bir yapıya sahiptir. Hız ve gerginlik kontrollerinin birbirlerini etkilediği ancak enine kılavuz sisteminin kontrolünün bu kısımların çalışma hassasiyetlerine etki yapmadığı tespit edilmiştir. PID kontrolcüde PD'nin gergi kontrolcüsü ($K_P:100$, $T_D:0.1$), P'nin ise hız kontrolcüsü ($K_P:1$) olarak ± 3 N gergi hassasiyeti sağladığı görülmüştür (Şekil 7). KKK ile gergi kontrolcüde 30, hız kontrolcüde de 500 Lamda kazancı ile yaklaşık ± 3 N hassasiyetinde kontrol sağlanmıştır (Şekil 9). Farklı hız seviyelerinde yapılan deneylerde ise KKK'nün PID kontrolcülerden daha gürbüz sonuçlar sağladığı tespit edilmiştir.

Büyük makaradaki tel sarıldıkça makara kalınlığı düzgün olarak azalmadığı ayrıca bu makaranın da imalat aşamasındaki sarım düzensizlikleri yüksek hızda sarım esnasında bakır telin enine hızla hareketine neden olduğu görülmüştür. Düzensizlik olan bölgelerde bakır telin birbiri üzerinden atlaması kısa süreli ani yük değişimlerine sebep olmakta, sarım esnasında büyük makaranın da dönmesinin de bu düzensizlikleri artırıcı yönde etki yaptığı tespit edilmiştir. Benzetim çalışmalarında görülmeyen bu düzensizliklerin, deneysel sonuçlarda bahsedilen bu nonlineer durumlardan ve tam olarak modellenemeyen sürtünme dinamiğinden kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Nonlineer etkileri azaltmak için sistem boyunun kısaltılması, sarım mekanizmasındaki tel uzunluğunun en aza indirgenmesi gereklidir. Kol-makara gergi ölçme düzeneğinin tek olarak kullanılması yerine yük hücresi ile kol-makara sisteminden oluşan hibrit bir sistem kullanılması ölçüm kalitesi artırılabilir. Bunlarla birlikte Büyük makaranın dönmediği, sağılan bakır telin kontrollü olarak yüklendiği bir tasarım ile makara ataleti bertaraf edilerek ataletten bağımsız yeni bir sistem tasarlanabilir.

Bu sistem için klasik PID kontrolcünün iyi sonuçlar vermesine karşın kayan kipli kontrolcüsü basit yapısı ve gürbüzlüğü ile daha ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak çok giriş çok çıkış olan nonlineer etkilere sahip makara sarım sisteminin elde edilen sonuçlar göz önünde tutulduğunda yukarıda bahsedilen önlemler de alınarak daha iyi bir sistem geliştirilebileceği öngörülmüştür. İleride yapılacak olan çalışmalara yön gösterecek bulgular elde edilmiştir.

KAYNAKLAR

1. Özenç, O., Bir Makara Sarım Makinasının Modellenmesi, Benzetimi ve Gergi Kontrolü, Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 2018.
2. Delis, J. S., Design considerations, machinery and control options in coil winding, IEEE Electr. Insul. Mag., 9, 16–22, 1993.
3. Chul-Goo Kang, Bong-Ju Lee., Stability analysis for design parameters of a roll-to-roll printing machine, 2007 Int. Conf. Control. Autom. Syst., 1460–1465, IEEE, 2007.
4. Chen, D., Zhang, H., Wang, M., An intelligent tension control system in strip unwinding process, 2007 IEEE Int. Conf. Control Autom. ICCA., 00, 342–345, 2008.
5. Sakamoto, T., Fujino, Y., Modelling and analysis of a web tension control system, Proc. IEEE Int. Symp. Ind. Electron., 1, 358–362, 1995.
6. Şefkat, G., Elektromekanik Gergi Denetim Sisteminin DGM Kullanarak İyileştirilmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Derg., 14, 11–22, 2009.
7. Kim, J. K. J., Choi, O.-K. C. O.-K., Lee, J. S., Adaptive transition disturbance observer for winding machine, 2009 Iccas-Sice., 4693–4697, 2009.
8. Voss, G., Hefti, K., Importance and methods of tension control [coil winding process], Proc. Electr. Insul. Conf. Electr. Manuf. Coil Wind. Conf., 517–523, IEEE, 1997.
9. Wang, C., Wang, Y., Yang, R., Lu, H., Research on precision tension control system based on neural network, IEEE Trans. Ind. Electron., 51, 381–386, 2004.
10. Pan, J., Wang, X. Y., Chen, W. H., Xu, S. W., Shen, H. Bin, Ren, K., Zhang, M. M., Electronic Tension Control of High-Speed and Active Sending Line Based on Fuzzy PID Control, Adv. Mater. Res., 338, 677–684, 2011.
11. Dodds, S. J., Sooriyakumar, G., Observer based robust tension control for a segmented stator coil winding machine, 2011 IEEE Int. Symp. Ind. Electron., 1925–1930, IEEE, 2011.
12. Duong, V. T., Doan, P. T., Min, J. H., Kim, H. K., Kim, S. B., Jeong, J. H., Oh, S. J., Active real-time tension control for coil winding machine of BLDC motors, 2014 Int. Conf. Adv. Comput. Commun. Informatics, 765–770, IEEE, 2014.
13. Duong, V. T., Nguyen, H. H., Jeong, J. H., Kim, H. K., Kim, S. B., Implementation of an Active Wire Tensioner Using a Cascade Fuzzy Logical Controller for a Brush-Less Direct Current Coil Winding Machine, Int. J. Fuzzy Syst., 2015.
14. Kalaycı, Mehmet, B., Kayan Kipli Kontrol Tekniklerinin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi, Bozok Üniversitesi, 2013.
15. Yiğit, İ., Model free sliding mode stabilizing control of a real rotary inverted pendulum, J. Vib. Control., 23, 1645–1662, 2017.
16. Yiğit, İ., Arabalı Ters Sarkaç Sisteminin Modellenmesi ve Parametrelerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi, TOK2010, Otomatik Kontrol Ulus. Kongresi, Gebze, 2010.
17. Emtel Emaye Tel ve Kablo Sanayi A.Ş., <http://www.emtel.com.tr/faydali-bilgiler/#tab-id-4>, Nisan 2018.
18. ACE Equipment Company, <https://www.armaturecoil.com/UploadFiles/image/file/PDF/Coil-Winding-Machines/Tension-wire-chart.pdf>, Nisan 2018.